

Y se traza un arco a 90° con respecto al eje Y (ver figura 28)

Figura 28. Arco de 90° respecto al eje Y del plano cartesiano
Fuente: Propia

Se realiza el mismo procedimiento solo que el ángulo será a 225° y como se aprecia en la (figura 29) el diámetro de la aspa sigue siendo de 28cm la distancia del radio cambio paso de 14cm a 5.80cm.

Figura 29: Nuevas dimensiones geométricas
Fuente: Propia

Simulación de rotor Savonius con un ángulo de 45°
Como se observa en la simulación el haber reducido la cavidad cóncava del aspa mejoro el traspaso del aire sobre esta se pueden ver que las zonas de turbulencia de color azul son muy pocas. (Ver figura 30)

Figura 30: simulación túnel de viento, Rotor Savonius con un ángulo de 45°
Fuente: Propia

Figura: 31 turbulencias a la salida del viento
Fuente: Propia

En la figura 31 se ve como disminuye considerablemente los remolinos que se observaron con los dos anteriores modelos, además el flujo del viento es constante siendo la mayoría en un promedio respecto a la escala de colores de color amarillo a verde

8. CONCLUSIONES

La necesidad de obtener energía limpia y de manera sustentable ha dado principio al desarrollo de esta investigación, se planteo desde un principio la idea de realizar un aerogenerador, pero esté tenía que ser practico, de bajo costo y lo principal que funcione con velocidades de viento bajas propias del entorno urbano en la ciudad de Xalapa. Ver, se enfocó al diseño de las Apas que debía tener el aerogenerador por que estas son la principal fuente de obtención de energía cinética, el mayor numero de resultados se obtuvieron mediante la experimentación, se determino que la geometría en este tipo de aerogeneradores y principalmente en el diseño de las aspas es muy importante ya que permite obtener un mejor aprovechamiento

De mitos fundacionales,
Padres primordiales y
psicoanálisis arqueológico:

“Una lectura crítica de tótem y tabú”.

• Lic. Israel Ladrón de Guevara

Licenciado en Psicología y Criminología por la UANL; formación psicoanalítica con gente del CPM; estudios en Historia del Arte, Historia de las Religiones e Historia de las Culturas Prehispánicas.

Con experiencia en docencia, clínica psicoanalítica y en elaboración de perfiles psicológico-criminológicos para el área de investigación criminal. Académico de la Universidad de Xalapa.

Sumario: 1. Resumen/Abstract. 2. Introducción. 3. Sobre el Freud "Padre" y la pequeña salvedad de las obviedades. 4. Sobre el problema del deseo y la primacía de la "ilusión". 5. Freud y el "eterno" problema de los "orígenes". 6. El bello mito del "Padre primordial" y los "fantasmas ¿originarios?". 7. A modo de ¿conclusión? 8. Referencias Bibliográficas.

1. RESUMEN: Freud trató de usar la metodología psicoanalítica fuera del dispositivo. Aplicando el psicoanálisis en algunas ocasiones a cualquier objeto que se le pusiera enfrente, sin importar la transferencia, sin importar el inconsciente y sus formaciones, así como el dispositivo que el sugiere para el análisis de dichos fenómenos. Esto es lo que Freud realiza en su carácter de Padre fundador y que denominamos como psicoanálisis aplicado. El ejercicio propuesto en este texto, es mostrar algunas de las extrapolaciones freudianas en ausencia del material propiamente analizable bajo el método de su creación, así como señalar algunos puntos de interés en este juego del mito a la historia.

ABSTRACT: Freud tried to use psychoanalytic methodology outside of its conventional mechanism; applying psychoanalysis at times to any phenomena placed before him, regardless of the unconscious and its formations, regardless also of the devices more commonly suggested for the analysis of said phenomena. This is what Freud developed in his capacity as the founding father of what we call applied psychoanalysis. The exercise proposed in this document is to show some important Freudian extrapolations in the absence of properly analyzable material under conditions of its own creation; as well as to point out a few points of interest in this game from myth to history.

PalabrasClave: Su-jeto, transferencia, inconsciente, dispositivo psicoanalítico, Psicoanálisis aplicado, tótem, tabú.

Key words: Subject, transferal, unconscious, psychoanalytic device, applied psychoanalysis,

totem, taboo.

2. INTRODUCCIÓN

"...el mito de los orígenes o mito cosmogónico. Es éste el que, en numerosos casos, explica cuál fue el origen del hombre, de la muerte, de la sexualidad, las instituciones, etcétera. Toda mitología tiene un comienzo y un fin: al inicio, la cosmogonía, el mito de los orígenes y, al final, la escatología anunciando el retorno de los ancestros míticos o la venida del Mesías..." (Eliade, 1984)

Es difícil emprender siempre la labor de un ensayo, o de un acto crítico que quede grabado en letra (tal vez para posteriormente retro-significarse). El presente ensayo forma parte del denominado psicoanálisis aplicado, empero curiosamente se aplica a otro que en un primer momento podríamos enmarcarlo también dentro de la línea del psicoanálisis aplicado, o por qué no, recordando a Fernando M. González denominarlo un trabajo más de la "máquina interpretativa de Viena" (González, 1998); y decimos en parte ya que no solo va a tratar de dar cuenta de "algo" sin la presencia del dispositivo psicoanalítico, sino que también trata de tomar una posición de crítica, de no creencia dogmática, ante un ensayo del fundador del psicoanálisis.

Cuando decimos que es un trabajo de psicoanálisis aplicado, nos referimos a que nos hacemos cargo de que Freud trató de usar la metodología psicoanalítica fuera del dispositivo. Aplicando el psicoanálisis en algunas ocasiones a cualquier objeto que se le pusiera enfrente, sin importar la transferencia, sin importar el inconsciente, sin importar los procesos psíquicos primarios (¡y claro supongamos "como si" esto todavía fuera psicoanálisis!, agraciadas las hordas familiares), sin importar lo que el mismo denomino como base del mismo en cuanto terapéutica y método de investigación, el setting que lo posibilita.

Al decir que nos hacemos cargo de que es un ejercicio de psicoanálisis (para nosotros)

utilizaremos la bella fórmula de Octave Mannoni (1990) que designara en el imaginario de la creencia: "ya lo sé, pero aún así...". Sabemos que es difícil hacer una crítica de Freud como "padre de la institución psicoanalítica" y por qué no como diría José Perrés, en su libro La Institucionalización del Psicoanálisis (2000): "... el padre de la horda familiar". Un análisis sin que irrumpen cosas, y sin estar presente el sujeto para su escucha (ya lo sé), empero trataremos de abordar el siguiente artículo haciendo una crítica a los supuestos de Freud, y haciendo una crítica a los psicoanalistas que olvidan que estamos atravesados por una institución (¿una nada más?) y que a veces no llevamos los análisis que nos competen más allá del mito de la horda familiar, y que olvidamos que hubo un Freud creador de mitos, del bello mito de "Tótem y Tabú" o el del "Moisés y el Monoteísmo", y de los cuales podemos inferir algo (pero aún así). Para tal tarea procederemos por las cuatro secciones de "Tótem y tabú", proponiendo un nombre diferente a cada una de ellas, y tratando los aspectos que en esta ocasión nos re-preguntamos para trabajarlos.

3. SOBRE EL FREUD "PADRE" Y LA PEQUEÑA SALVEDAD DE LAS OBVIIDADES.

Freud, en el prólogo a "Tótem y Tabú", nos dice "... el tabú se presenta como un ensayo acabado y cierto", es decir, queridos hijos analistas, ya no analicen ni problematicen el asunto del tabú, ni ustedes hijos míos (entiéndase los psicoanalistas) ni los antropólogos, ni los etnólogos que estaban equivocados, ya que yo el viejo Freud lo he resuelto todo (¿y cerramos las cosas?). Pero no exageremos tan pronto (aunque estamos tentados a hacerlo) y continuemos, sobre el totemismo nos dice, que éste no se encuentra finiquitado, aunque al final de su libro (ensayo, novela, mito, ficción, creación, ¿caso sueño o fantasía de deseo?) lo da por resuelto.

Freud comienza preguntándose sobre qué es un tótem y se contesta "por regla general, es un animal comestible, inofensivo, peligroso y temido (...) que mantiene un vínculo particular con la extirpe

entera. El tótem es en primer lugar el antepasado de la extirpe..." (las cursivas son nuestras), en primer lugar diríamos nosotros que un tótem es más que nada un lugar (lo subrayamos), una posición y como tal, las posiciones y los lugares son algo movable, intercambiable, algo que se ocupa, es un lugar que sirve para reflejarse y ponerse en una posición con respecto al otro (o el "Otro" desde Lacan), también dirá Freud, a el padre primordial "el Uno", en este caso el tótem en cuanto a lugar va más de acuerdo con lo que dice Freud (en la pag. 134), en donde lo define de acuerdo a Frazer como una cuestión de identificación (¿plena?) con el animal totémico mostrando una actitud ambivalente hacia él, es decir que se toma una posición ante aquello, y con esto por articulación le otorgamos un lugar a eso (el tótem en este caso).

Durante la primera parte de su ensayo ahonda ¿o redundante? sobre lo que es el tótem para diferentes tribus australianas, la adquisición de éste ¿vía herencia! (un Freud biologicista, siendo fiel a sus bases fisiológico-neuronales), y los modos en que puede ser transgredido. Pero lo que consideramos más interesante es la cuestión de las obviedades freudianas, da por supuesta (y parte del mismo para todo lo demás en esta primera parte) la exogamia como consecuencia de un horror ¿instintivo? al incesto (¿caso como patrón de conducta preformado no susceptible de transformación, según definición de la etnología?), no tomando en cuenta las corrientes antropológicas a las que el mismo hace referencia, de la evolución de la familia desde un estado de promiscuidad total, de las familias consanguíneas, punalúas y sindiásmicas (Morgan et al, 1864 y 1881), que justamente no hablan de un horror instintivo hacia el incesto (problematizando este hecho ¿natural?), en cambio Freud olvida, no se percata (¿decide omitirlo acaso?) y parte de "un horror instintivo al incesto".

Durante toda esta primera parte de su ensayo nos dice "nos vemos constreñidos a creer que aquella desautorización (al incesto) es sobre todo un producto de la profunda aversión del ser humano a sus propios deseos incestuosos de antaño..."

(pag. 26) sin explicitar nunca, ni tratar siquiera de desarrollar esta "aversión natural" (¿acaso las explicaciones más económicas no son aquellas que también ponen trabas al análisis en algunos casos? o como diría tal vez Jean Laplanche y Silvia Bleichmar ¿a poner a trabajar el psicoanálisis?).

4. SOBRE EL PROBLEMA DEL DESEO Y LA PRIMACÍA DE LA "ILUSIÓN".

En el segundo apartado, Freud comienza por describir las características generales y particulares de los tabúes, y propone una relación de similitud entre el tabú y la neurosis obsesiva encontrando entre ellas lo siguiente: "1) el carácter inmotivado de los mandamientos; 2) su reafirmación por constreñimiento interno; 3) su desplazabilidad, y el peligro de contagio por lo prohibido; 4) la causación de acciones ceremoniales, mandamientos que provienen de prohibiciones" (pag. 36).

Freud en este segundo apartado trabaja las analogías concernientes a la escisión de consciencia y dentro de este a la oposición de antitéticos que darían lugar a lo que Bleuler denominó ambivalencia (representantes representativos contrarios que coexisten). Llama la atención que en esta introducción al concepto de ambivalencia, Freud trabaja algo que posteriormente abandona. En la pag. 40 nos dice del mana (energía del tabú): "... mana le corresponden dos capacidades más reales: una, la aptitud de recordarle a un hombre sus deseos prohibidos, y la otra, en apariencia más sustantiva, de inducirlo a violar la prohibición al servicio de esos deseos." Esto se nos hace interesante en el sentido de que aquí aparece un deseo que irrumpe al sujeto y se le presenta al Yo de dos formas que él (el yo) interpreta como diferentes, y estas formas nos parecen a nosotros como intentos de explicar en vía de la conformación de la segunda tópica al Ello y Superyo, "Ello", como deseo que no es mío pero se presenta (a mi yo, irrumpe), y "Superyo" como deseo que se impone (al yo) a modo de imperativo categórico, dejando la diferencia entre ellos al orden de la interpretación yoica.

En este apartado nos resulta interesante la referencia de Freud al mecanismo de la proyección, como mitigador (yoico) de ansiedades, pero mucho más interesante el hecho de que la pone al servicio del entendimiento de la "realidad" cuando dice: "La proyección de las percepciones internas hacia fuera es un mecanismo primitivo, al que están sometidas asimismo, por ejemplo, nuestras percepciones sensoriales (...) percepciones internas (...) son empleadas para la plasmación del mundo exterior...", entendiendo por esto que no hay otra manera de conocer el mundo más que por la deformación que de él hacemos (Laplanche lo referirá más bien al concepto de metábola, compartiendo la posición de Winnicott de eliminar a priori la concepción de adentro y afuera del aparato psíquico proveniente de la biología), y llama la atención que mencione esto en el segundo apartado y al final de su artículo tienda, por lo que resume en: "En el principio fue la acción" (tratando de explicar el porqué no de la "realidad psíquica" en sus elucidaciones, pag. 162.)

5. FREUD Y EL "ETERNO" PROBLEMA DE LOS "ORÍGENES".

En el apartado tres Freud continúa tratando de sustentar la explicación psicoanalítica de los primitivos, vía los obsesos (sin importarle el problema del análisis de un grupo de sujetos -no presentes-, vía escucha de otros sujetos, y haciendo de esto algo directo), lo cual nos da un problema serio de método y extrapolación directa del mismo, sin ver sus alcances y consecuencias.

Es importante advertir que en esta sección Freud trata de aclarar las diferencias entre el pensamiento omnipotente y mágico de los primitivos y el de los neuróticos, y refiere: "Los neuróticos han recibido en su constitución misma un considerable fragmento de esa actitud primitiva. Eso por una parte; por otra, la represión sexual en ellos sobrevinida (queriendo decir acaso que en los primitivos no existía representación mediante), ha aportado una sexualización nueva" (las cursivas y paréntesis son nuestros); pero es justamente este discernimiento el que lo complica, ya que

deja abierto el problema de, ¿a raíz de que habría surgido la represión en la historia de la humanidad? (cosa que no trabaja) y por si fuera poco al negar la represión en los primitivos es imposible fundar una división entre sistemas en el aparato psíquico para la formación de síntomas, o incluso la existencia de un aparato escindido que posibilite el conflicto, la ambivalencia, los opuestos que se ignoran (no traducidos, es decir reprimidos justamente) y revierte sin querer (¿enserio?) o sin darse cuenta todo lo que hasta aquí había trabajado con referencia a las formaciones del inconsciente de los primitivos (¿sin presencia y posibilidad de conflicto!).

Vemos que esto es un problema que le va a estar "rebotando" por diferentes ámbitos en su ensayo, y que al final no logra resolver, y se contenta en decir que -quiere creer (como lo referimos a O. Mannoni)- que "al principio fue la acción" (V. Ibíd.) ó al principio fue el verbo, y ¿se hizo la luz?

6. EL BELLO MITO DEL "PADRE PRIMORDIAL" Y LOS "FANTASMAS ¿ORIGINARIOS?".

Podemos decir que en la obra Freudiana topamos con un Freud con un método histórico, metapsicológico y estructural (posteriormente explotado y desarrollado por Lacan); pero también topamos con un Freud que plantea una comparación entre el método del psicoanálisis con el del arqueólogo (V. p. ej. "El porvenir de una ilusión" y "Construcciones en Psicoanálisis"), el cuál consistiría en quitar capas para llegar a algo que ya estaba ahí; más aún, en este ensayo Freud como en obras posteriores (V. p. ej. "El yo y el Ello", en el apartado de "El yo y el Superyo"), remite los orígenes del psiquismo a una especie de herencia filogenética, tratando de encontrar en ella a los fantasmas (escenas) originarios (as), y no podemos obviar esas divergencias de Freud, ese Freud biológico y evolucionista que nos remite a un "inconsciente originario" y no un "inconsciente desde los orígenes" (Bleichmar, 2008), un Freud que olvida la importante dimensión del *nachträglich*, y no toma en cuenta en su descripción (en este caso), la importancia del *après-coup* en la estructuración

del psiquismo.

Es un Freud "atormentado por la explicación de los orígenes, situación que hasta su muerte le siguió preocupando, inquietando, flagelando (¡Oh, malditos fantasmas!) y que no supo (pudo) resolver, los restos de la teoría "del trauma" siempre visibles en búsqueda de la "realidad objetivable".

Lo que podemos rescatar de este Freud es el "mito"- si el mito- ya que no basta hacer como que no paso por ahí, sino que es un mito que justamente pensado desde la estructuración de la seducción (uno de los fantasmas), y desde lo simbólico Lacaniano, atraviesa (al su-jeto) por vía de la "Ley" del "Otro", aquella que permite "jugar la papa caliente" (aquella que quema y se pasa, se juega, se intercambia, se tiene y no se tiene), que instaura aquel primer tiempo del *après-coup*, al cual refiere Freud en la carta en la carta 52: "... signo perceptivo es el primer registro o transcripción de las percepciones, totalmente incapaz de llegar a ser consciente, y estructurado de acuerdo a las asociaciones por simultaneidad..."; pensarlo como una seducción originaria instauradora de la sexualidad, y re-pensar el hecho del mito freudiano arqueológico y filogenético que dentro del marco de los grupos se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para entender lo que pasa en las instituciones.

En ese mito hórdico debería de cuestionarse el privilegio otorgado a la figura del padre por más muerto y simbólico que se le postule y barrerse de la teoría el ahijamiento de lo ciudadanos, los analizantes, etc.

7. A MODO DE ¿CONCLUSIÓN?

Ya en diversas ocasiones hemos externado que las cosas nunca acaban por concluir, por cerrarse, sino que siempre esta abierta la posibilidad del *après-coup*. Lo que hacemos es el reiterar que procedimos de modo crítico, que vertimos nuestra opinión con respecto a "Tótem y Tabú", y dejamos abiertas varias líneas de pensamiento, y no creemos resuelto el problema de "los fantasmas (escenas) originarios (as)".

Empero, si podemos decir que esto no estriba en saber si fue o no una realidad objetiva vívida, más bien es cuestión de situar su posición estructurante, entendida vía *après-coup*, no olvidando con esto otros planos, como lo metapsicológico y la historiografía propia del sujeto.

Tampoco creemos suficientemente abarcado el problema de dar por obvio a priori (o sino, sin reformularlo) que acompaña tantos escritos y tantos pensamientos que se conjugan en aquella descarga inmediata, creemos que hay que tratar de entenderlo (trabajarlo), aunque nos cueste y pasemos por el ¡horroroso escarmiento social!, (¡sí aún contra eso! ¿y por eso?), que para entender ciertas cosas, siempre hay que plantearlas de perspectivas no vistas o escuchadas (no estamos librados a equivocarnos y dejar de oírnos, pasa, pero eso no implica cruzarse de brazos), que no podemos partir de sustentos teóricos no trabajados, sin hacerlos trabajar, darles vuelta, mirarlos de diferentes lados (justamente, ¡hacer trabajar al psicoanálisis!) y que mucho menos, a partir de esas cosas de descarga inmediata, no trabajadas, apresuradas, silvestres y salvajes “fundar” cosas, instituciones, o percatarse que “afectan” a las mismas (mínimo habría que preguntarse de qué modo lo hacen), y hacer “como si...” ahí no pasara nada.

Dentro de esta misma línea y dentro de este contexto tenemos una lectura de un Freud que constantemente nos rebota, e invita (y cuándo no intentamos invitar), a la crítica, al ejercicio del pensamiento, a re-formular el problema del fantasma del padre, de las fundaciones, del sacar cosas de algo que ya estaba ahí inamovible (¿y el *après-coup*?), y claro del “padre del psicoanálisis” (como si no pudiéramos trabajar los asuntos parentelas, religiosos y dictatoriales).

También podemos reiterar la dificultad de tratar de escuchar “in absentia o in effigie”, y tratar de forzar (¿de desaparecer acaso?) el método psicoanalítico olvidándonos de los tres planos antes mencionados, y por supuesto de la transferencia (solamente aquello que sostiene esa “apuesta” que es el análisis).

Sin más que agregar dejamos las letras para que “reboten” (¿acaso reboten a nos-otros?).

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bleichmar, Silvia (2008). En los orígenes del sujeto psíquico: Del mito a la historia. España: Amorrortu

Braunstein, Nestor (2005). Psiquiatría, teoría del sujeto psicológico hacia Lacan. México: S. XXI

Eco, Umberto (1995). Interpretación y sobreinterpretación. Gran Bretaña: Cambridge University Press

Equipo editorial Larousse (2010). Gran Diccionario de la Lengua Española. España: Larousse

Deleuze, Gilles (2005). Lógica del sentido. España: Paidós

Freud, Sigmund (2006). Obras completas. Argentina: Amorrortu.

González, Fernando (1998). La Guerra de las memorias. México: Plaza y Valdez.

Laplanche, Jean y Pontalis, Jean-Bertrand (1996). Diccionario de Psicoanálisis España: Paidós.

Perres, José (2000). La Institucionalización del Psicoanálisis. Freud y la Institucionalización Psicoanalítica, Tomo II. México: CPM.

del aire, respecto a las dimensiones que debe de tener se determinó que estas deben de tener una relación de la siguiente manera, la altura de la aspa debe ser el doble que el ancho de estas mismas. Otro de los aspectos que resultó ser de mucha importancia fue el desfase entre las aspas con una abertura entre estas, lo que provocó un mejor flujo de viento entrante y transfiriendo la energía de éste a la aspa que viene en contra del viento. Se realizaron simulaciones con el software SolidWorks y se compararon las dos principales configuraciones para un aerogenerador Savonius donde se pudo observar como las líneas de viento provocan efectos arremolineantes en la entrada y salida del viento, efecto que no se puede observar de manera directa. Otra de los resultados fue la comprobación de que el número idóneo para un aerogenerador tipo Savonius es de 2 aspas.

Para el diseño de las aspas fue necesario comprender el funcionamiento y la importancia que estas presentan en el funcionamiento de un aerogenerador, como principal base se debe de pensar en la cantidad de energía cinética que se quiera generar capacidad de generación que determina el tamaño que deben de tener las aspas, pero tomando en cuenta que entre más grande sean, mayor será su costo de fabricación, como resultado de esta investigación se recomienda un tamaño de 2 metros de altura por 1 metro de ancho, este último repartiéndose entre las dos aspas cada una de 50 cm, se debe de tomar en cuenta los materiales que se tienen a la mano y su disponibilidad antes de comenzar con el diseño.

La principal característica del prototipo planteado en este trabajo de tesis es la configuración de las aspas, se cambió la forma de semicilindro original por un diseño de aspas en forma de arco, provocando la reducción del área cóncava evitando así la creación de turbulencia provocada por la sobrepresión que existía en el diseño original del aerogenerador Savonius clásico haciéndolo más estético y reduciendo el material necesario para su fabricación.

9. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Ashurst Lodge, Ashurst, (2010). Wind power generation and wind turbine design, 1ra edición. USA edited by Weing Tong corp, USA

Gil Gregorio García (2007). Energías del siglo XXI de las energías fósiles a las alternativas. Editoriales Mundi prensa .

Gonzales Velasco Jaime (2009). Energías renovables, edición en español, Barcelona, editorial reverté

Jamieson Peter, (2011). Innovation in wind turbine design, 1ra edición. India, editorial wiley

López J.M Escudero (2008). Manual de la energía eólica, 2da Edición Madrid Ediciones mundi prensa

Perales Benito, Tomas. Guía del instalador de energías renovables

Villa rubia Miguel (2004) Energía eólica, 1ra Edición. España: Ediciones planeta angostini y Formación, S.L

ARTICULOS DE INTERNET

Debnigo: Wind Energy, <http://en.wikipedia.org/wiki/User:Debnigo>, Noviembre 2012

Fernando Díez, Pedro: Energía eólica, www.exa.unne.edu.ar/fisica/maestria/modulo2/eolica, Noviembre 2012

Franquesa, Manuel: Generador savonius, www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Savonius.pdf, Noviembre 2012

MASTERFAN, Potencia eólica en México, <http://www.masterfan.com.mx/situacion-en-mexico/>, Noviembre 2012

Paneroma, Rotor Savonius, http://panemona.com.ar/savonius-g_35.htm, Noviembre 2012

Renov-arte, Evolución de la energía eólica, <http://www.renov-arte.es/energia-eolica/evolucion-de-la-energia-eolica.html>, Noviembre 2012

